

Los esclavos de Dios. Religión, esclavitud e identidades en la Venezuela del siglo XVIII*

Autor: Ernesto Mora Queipo**

Comentario de: Mario Hugo Ayala***

Los Esclavos de Dios, del reconocido antropólogo y músico venezolano Ernesto Mora Queipo, es el texto resultante de una investigación histórico-antropológica que, siguiendo un método comparativo de casos concretos, ha estudiado las relaciones de intercambio e identidad establecidas entre las divinidades del catolicismo y sus esclavos, en cinco lugares diferentes del territorio que a partir de 1777 fue integrado como la Capitanía General de Venezuela. Atendiendo a la dimensión temporal (número de puntos a través del tiempo en los cuales se han analizado dichas relaciones), este estudio se define como una investigación sincrónica, cuyo recorte temporal comprende un único y mismo periodo que se extiende desde el año 1741 hasta 1809.

* Mora Queipo Ernesto, *Los esclavos de Dios. Religión, esclavitud e identidades en la Venezuela del siglo XVIII*. Maracaibo. Fundación ediciones Clío, 2024. https://www.amazon.com/dp/B0D5J742VR?ref=cm_sw_r_mwn_dp_6KV8RPG2P6AWGW0YHJAK&ref_cm_sw_r_mwn_dp_6KV8RPG2P6AWGW0YHJAK&social_share=cm_sw_r_mwn_dp_6KV8RPG2P6AWGW0YHJAK&language=en_US&skipTwisterOG=1

** Universidad Nacional de Educación (UNAE): Lago Agrio. Ecuador., Amazonas, EC. Universidad del Zulia Facultad Experimental de Ciencias: Maracaibo, Zulia, VE. <https://orcid.org/0000-0003-3418-3637>.

*** Universidad Nacional de Tierra del Fuego – CONICET. E-mail: marioayala75@yahoo.com.ar. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7667-4218>.

En el contexto histórico de la Venezuela colonial del siglo XVIII, Mora Queipo analiza documentos de cinco sub unidades discontinuas y relativamente independientes desde el punto de vista de sus actores, a saber: 1. Valle de Choroní (1741 - 1752), 2. Caracas (1775 - 1803), 3. Guanare (1767 - 1769), 4. San Carlos de Austria (1804 - 1809) y 5. Casigua (1760 - 1808). Los documentos escritos que aportan la información sobre estos cinco contextos, han sido recopilados en los principales archivos históricos del país. Entre ellos, el Archivo Arzobispal de Caracas, el Archivo Histórico de la Sala Tulio Febres Cordero de la ciudad de Mérida, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda de la ciudad de Coro y el Archivo del Registro Principal de Maracaibo.

Este libro nos ofrece una amplia y detallada descripción antropológica de la institución esclavista en el mundo occidental, que va desde la antigüedad grecorromana hasta la Venezuela colonial del siglo XVIII. Haciendo uso de las teorías, métodos y técnicas de la Antropología Histórica, el autor reconstruye los procesos materiales y simbólicos involucrados en la definición del "esclavo" como "no persona", y la justificación y evolución de la institución esclavista.

Se deconstruye las argumentaciones realizadas por los grupos de poder para justificar las relaciones de dominio, sujeción y control impuestas a los esclavos, y se devela el protagónico rol de la iglesia colonial en la tergiversación de las Sagradas Escrituras para fundamentar la inferioridad espiritual del negro africano y justificar su esclavitud en América.

Se analiza con detalles y abundantes referencias documentales la construcción social del esclavo y su "inferioridad natural". En este sentido, explicando cómo esa construcción social, reforzada con los recursos simbólicos provenientes de la religión, se instauró en el imaginario colectivo, logrando perpetuarse, incluso, más allá de la institución esclavista, pues pasados dos siglos de la total abolición jurídica de esta condición, ha quedado en pie la esclavitud moral y religiosa que sustenta el racismo.

Pero la interpretación antropológica ofrecida en este libro, no se limita a la lectura de los procesos socioculturales articulados desde las estructuras del poder, también nos describe los mecanismos de liberación material y espiritual esgrimidos por los esclavos desde su condición de extrema subalternidad. Para ello, los esclavos apropiaron y utilizaron el mismo discurso religioso que justificaba su condición servil... Recibir los sacramentos y crear cofradías fueron y siguen siendo algunas de las prácticas de estas comunidades afrodescendientes para desmontar su presunta inferioridad natural y espiritual. En este proceso se destaca la utilización de las imágenes sagradas del catolicismo para delimitar espacios de liberación moral, espiritual e incluso jurídica.

En este sentido, el libro nos muestra, cómo las divinidades han sido utilizadas por los esclavos y sus descendientes en sus procesos de resistencia cultural y redefinición identitaria. Estas comunidades adoptaron e incorporaron estas imágenes a su cultura etnográfica, creando para si nuevas identidades, orientadas a conquistar el derecho a la voz y a ser escuchados.

A lo largo de los siglos, las imágenes sagradas se han utilizado como máscaras, capaces de aportar a su portadores particulares representaciones sociales, identidades, derechos y privilegios, ... convirtiéndose en “los esclavos de Dios”.